

JAHON TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR TADQIQI

*N.Qo'ldoshev, FarDU dotsenti (PhD),
F.Mahmudova, FarDU magistranti*

Annotatsiya: *Frazeologik birliklar xalqning turmish tarsi haqida so'zlab beradigan asosiy fond hisoblanadi. Rus tilshunosi B.A.Larinning ta'kidlashicha, frazeologizmlar har doim xalq dunyoqarashi, jamiyat tuzilishi va o'z davrining mafkurasini bilvosita aks ettiradi. O'tgan asrning 50-yillariga kelib frazeologiya mustaqil tilshunoslik sohasi sifatida alohida rivojlanish bosqichiga ko'tarildi.*

Kalit so'z va iboralar: *frazeologizm, miflar, frazeologik birlik, dialogdagi nutqiy ibora, frazeologiya, frazeologik grafik namuna, frazeologik guruh, grafik frazeologik birlik, nutqiy frazeologik birlik.*

Frazeologiya bo'limining mustaqil lingvistik soha sifatida shakllanishi hamda frazeologik birliklarning taraqqiyotidagi asosiy davrlarga to'xtalishdan oldin bu atama qachon paydo bo'lganligi masalasini ochiqlash darkor. "Frazeologiya" atamasini ilk bor 1558-yilda nemis filologi Mixail Neander qadimgi yunon notiqi Isokratning (mil.avv. 436-338-yillar) "Nutq va ifodalar" to'plamini belgilash uchun¹ fanga olib kirilgan. Turli xildagi turg'un birikmalar qadimdan beri tilshunos olimlar diqqatini tortib kelgan. Tilshunos olimlar, yozuvchilar hamda adabiyot tanqidchilari tomonidan frazeologik birliklar o'rganishga harakat qilingan. Frazeologik birliklar haqida tushuncha hamda tasavvurlar natijasida bunda birliklar nomlari turli yillarda turlicha nomlana boshlangan. 1947-yilda V.V.Vinogradov bunday birliklarni frazeologik birlik yoki fraza² deb nomlagan bo'lsa, 1961-yilga kelib Sh.Balli tomonidan nutqiy frazeologik birlik, dialogdagi nutqiy ibora³, deb nomlagan. Tahlillar natijasida, frazeologiya bo'limining ilmiy jihatdan to'liq asoslab bergan olim Charl Balli (1865-1947) hisoblanadi. Tilshunos olim o'zining qator asarlarida, jumladan, "Stilistika ocherki" (1905) va "Fransuz stilistikasi"(1909)da frazeologik birliklar haqida to'xtalib o'tadi. Tilshunos olim mazkur asarlarida frazeologizmlarni tadqiq qiluvchi boblar kiritadi va frazeologik birliklarning tashqi hamda ichki belgi hamda xususiyatlarini bir-biridan farqlaydi. Sh.Balli fikricha, frazeologik birliklarning tuzilish xususiyatlari tashqi belgilar, semantic tabiati esa frazeologik birliklarning ichki belgi va xususiyatlari hisoblanadi. Bundan tashqari yana bir tilshunos olim Ferdinan de Sossyur

¹ Madaliyeva O. Frazeologiya bo'limining mustaqil lingvistik soha sifatida shakllanishi.// Innovate developments and research in education. International scientific-online conference. – Canada.

² Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – 312 с

³ Madaliyeva O. Frazeologiya bo'limining mustaqil lingvistik soha sifatida shakllanishi.// Innovate developments and research in education. International scientific-online conference. – Canada.

frazeologizmlarning ayrim xususiyatlarini o'rganib, ma'nosi hamda vazifasi jihatidan iboralarni tildagi tayyor birliklar⁴, deb nomlaydi. Tilshunoslikda "frazeologiya" atamasi o'rganila boshlangach, unga yondosh tarzda "frazeologizm" tushunchasi ham paydo bo'ladi. "Frazeologiya" va "frazeologizm" tushunchalarining turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha tushunilishi va talqin qilinishi mazkur masalaning murakkabligi, ko'p qirraliligi fanda yanada chuqur izlanishlarni talab qiladi. Frazeologiya nazariyasining asoslari rus olimlari A.A.Potebnya va F.F.Fortunatovlarning ishlarida kuzatiladi. Birinchi bo'lib so'zlarning turg'un birikmalari xususiyatlarini va ularning tasnifini tavsiflagan va, to'g'rirog'i, "bog'langan so'z birikmalarini o'rganuvchi stilistika bo'limi" sifatida tushuniladigan frazeologiya terminini kiritgan fransuz tilshunosi Sh.Balli g'oyalari ham frazeologiya rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan⁵.

Tilshunos olimlar tomonidan frazeologiyani alohida bo'lim sifatida boshqa bo'limlardan ajratish masalalari uzoq muhokamaga sabab bo'lgan. Frazeologiyani leksikologiya va stilistikaning tarkibiy qismi emas, balki alohida bo'lim sifatida o'rganib tahlil qilish fikri rus tilshunos olimi Y.D.Polivanov tomonidan fanga olib kirib tatbiq qilingan. Y.D.Polivanov frazeologiya bo'limi ham boshqa fonetika, morfologiya, sintaksis⁶ bo'limlari kabi alohida bo'lim sifatida o'rganilishi kerakligini ta'kidlab o'tgan. Rus tilshunosligida, aslida, frazeologiya bo'limining alohida tarmoq sifatida talqin etilishi XX asrning 40-yillariga borib taqaladi. A.A.Potebniy, I.I.Sreznevskiy, Y.D.Polivanov, S.Abakumov kabi oilalar bu borada samarali ish olib boradilar. Y.D.Polivanov va S.Abakumov frazeologiya bo'limini alohida bo'lim sifatida o'rganishni talqin qilgan bo'lsalar, A.A.Potebniy hamda I.I.Sreznevskiylar⁷ frazeologiya bo'limini mustaqil tarmoq sifatida davriy hamda asriy rivojlanish bosqichini o'rganganlar.

Adabiyotlar:

1. Madaliyeva O. Frazeologiya bo'limining mustaqil lingvistik soha sifatida shakllanishi.// Innovate developments and 1research in education. International scientific-online conference. – Canada.

2. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – 312 с

⁴ Sultonova O.Frazeologizmlarga nazariy va amaliy yondashuv.// Modern philological paradigms: interaction of traditions and innovations III. – Toshkent, 2022.

⁵Султонова Ш. Диний фразеологизмлар трансформацияси: семантик ва лингвомаданий аспектлар. Филол.фан.док.дисс...автореф., Тошкент, 2022.

⁶ Alimjanova Sh. O'zbek tilshunosligida frazeologiyaning rivojlanishi va polisemantik iboralar tadqiqi.// Modern philological paradigms: interaction of traditions and innovations III. – Toshkent, 2022

⁷ Sultonova O.Frazeologizmlarga nazariy va amaliy yondashuv.// Modern philological paradigms: interaction of traditions and innovations III. – Toshkent, 2022.

3. Sultonova O. Frazеologizmlarga nazariy va amaliy yondashuv. // Modern philological paradigms: interaction of traditions and innovations III. – Toshkent, 2022.

4 Султонова Ш. Диний фразеологизмлар трансформацияси: семантик ва лингвомаданий аспектлар. Филол.фан.док.дисс...автореф., Тошкент, 2022.

5. Alimjanova Sh. O‘zbek tilshunosligida frazeologiyaning rivojlanishi va polisemantik iboralar tadqiqi. // Modern philological paradigms: interaction of traditions and innovations III. – Toshkent, 2022